

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.30604/540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 8

Published: 25.11.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

Anvarova Nargiza Nazirjonovna

Andijon davlat universiteti

Uzbekistan

DUNYO GLOBALLASHUVIDA QO'SH TILLILIK MUAMMOSI

Abstract: The article examines the impact of globalization on the state of bilingualism, touching upon the issue of the negative impact of technical progress on the linguistic and cultural side of the individual. The formation of an acute solution to the problem of the destruction of the linguistic integrity of mixed bilingualism becomes possible through comparative and contrastive approaches to teaching. Through specific examples of scientists and researchers, the optimality of using these methods in the context of globalization of the world is substantiated. In addition, the success of using the methodology of comparison and contrast not only in linguistic, but also in the cultural development of the individual is proven.

Keywords: globalization; mixed bilingualism; "global" bilingualism; language culture; interference; facilitation; functional approach.

Annotatsiya: Maqolada globallashuvning ikki tillilik holatiga ta'siri masalasi ko'rib chiqiladi, texnologik taraqqiyotning shaxsning til va madaniy tomoniga salbiy oqibatlarini masalasiga to'xtalib o'tadi. Aralash ikki tillilikning lingvistik yaxlitligini buzish muammosining keskin yechimining paydo bo'lishi solishtirma va qiyosiy o'qitish yondashuvlari orqali mumkin bo'ladi. Olim va tadqiqotchilarning aniq misollari orqali globallashgan dunyo sharoitida bu usullardan maqbul foydalanish asoslab berilgan. Bundan tashqari, taqqoslash va kontrast

metodologiyasidan foydalanishning muvaffaqiyati nafaqat lingvistik, balki shaxsning madaniy rivojlanishida ham isbotlangan.

Kalit soʻzlar: globallasuv; aralash ikki tillilik; "global" ikki tillilik; til madaniyati; aralashuv; osonlashtirish; funktsional yondashuv.

Аннотация: В статье рассматривается влияние глобализации на состояние двуязычия, затрагивается вопрос негативного влияния технического прогресса на языковую и культурную сторону личности. Формирование острого решения проблемы разрушения языковой целостности смешанного двуязычия становится возможным посредством сравнительно-сопоставительного подхода к обучению. На конкретных примерах ученых и исследователей обосновывается оптимальность использования этих методов в условиях глобализации мира. Кроме того, доказывается успешность использования методологии сравнения и противопоставления не только в языковом, но и в культурном развитии личности.

Ключевые слова: глобализация; смешанное двуязычие; «глобальный» двуязычие; языковая культура; интерференция; фасилитация; функциональный подход.

Language: Uzbek

Citation: Anvarova, N. (2024). THE PROBLEM OF BILINGUALISM IN WORLD GLOBALIZATION. Universal International Scientific Journal, 1(8), 66–70. <https://doi.org/10.69891/3060-4540.2024.64.30.001>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14220215>

Crossref doi: <https://doi.org/10.69891/3060-4540.2024.64.30.001>

KIRISH

Zamonaviy dunyoni Internetsiz va ushbu sohadagi texnologik taraqqiyotsiz tasavvur qilish qiyin, bu shaharlar, mamlakatlar va davlatlar orasidagi masofani maksimal darajada qisqartirdi. Shubhasiz, bunday yuksalish xalqlarning madaniy tomoniga, ayniqsa uning til qismiga ta'sir qilmay qolishi mumkin emas edi. Dunyoning globallasuvi ikki yoki undan ortiq tilda soʻzlashuvchi odamlarning koʻpayishiga olib keldi, ikki tillilik hodisasi qadimdan ma'lum boʻlsa-da, koʻplab olimlar va tadqiqotchilarning diqqat-e'tibori ob'ektiga aylandi. Xususan, bu tilshunoslik va pedagogika fanlarida dolzarb masalaga aylandi.

Zamonaviy fan ikki tillilikni sof va aralashga ajratadi. Birinchisi, ikkinchi tilni mukammal bilish boʻlsa, ikkinchisi, asosiy

bilimlardan ikkinchi tilda o'zini ifoda etish qobiliyatiga qadar.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

L.V.Shcherba shunday ta'kidlaydi: "Chet tillarini o'zlashtirishda sof ikki tillilik aralash ikki tillilikdan ko'ra foydaliroqdir, chunki bu holda, boshqa narsalar teng bo'lsa, ikkinchi til, bir tomondan, yanada avtomatlashtirilgan va shuning uchun yanada muvaffaqiyatli bo'ladi. o'zining bevosita vazifasini bajaradi, boshqa tomondan, birinchi tilning deformatsiya qiluvchi ta'siriga kamroq moyil bo'ladi" [6, 314]. Ammo sof ikki tillilikni chet tili muhiti sharoitida olish mumkin, bunga erishish har doim ham oson emas, lekin tilini o'rganish uchun alohida harakatlarni talab qilmaydi. Aralash ikki tillilikka kelsak, ma'lum ko'nikma va qobiliyatlar, shu jumladan ona tilida yaxshi ko'nikma va bilim talab etiladi, chunki tillarni

taqqoslashda: "... fikrni so'z asirligidan, til asirligidan ozod qiladi. va unga chinakam dialektik ilmiylik beriladi", shuning uchun: "sof ikki tillilik aralashga xos bo'lgan tarbiyaviy ahamiyatdan mosivo" [6, 316].

Tadqiqot usullari va uslublari. Aralash va sof ikki tilliliklar bilan qiyosiy o'qitish usulidan foydalanish.

Tadqiqot maqsadi. Texnologik inqilob bu ikki taffakurning buzilishiga olib keldi. Bu, bir tomondan, yetarlicha xorijiy til muhitini ta'minlamasa, ikkinchi tomondan, ona tilining deformatsiyasi va vulgarizatsiyasiga olib keladi. Ona va ikkinchi tillarning to'liq degradatsiyasi bilan aralash ikki tillilik hodisasi haqiqati qayg'uli bo'lib qolmoqda. Tabiiyki, bu holat birinchi navbatda pedagogika va tilshunoslik fanlariga ta'sir etib, ular oldiga nafaqat chet tilini to'g'ri o'qitish, balki ona tilini ko'nikmalarini to'liq tuzatish masalasini ham maqsad qilib qo'yimoqda.

NATIJALAR

Xorijiy til o'qitishning zamonaviy metodlarida qiyosiy metod mustahkam o'rin egallay boshladi. Til tizimlarini taqqoslash orqaligina muammoni hal qilishning optimal usullarini topish mumkin. O'rganilayotgan va ona tillarining me'yorlarini muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun tillarning grammatik tizimidagi mavjud o'xshashlik va farqlarni hisobga olish kerak. Bunday holda, eng katta e'tibor funksional jihatga, ya'ni qiyosiy tahlilga qaratilishi kerak. Qiyosiy tahlilda olingan ma'lumotlar ma'lum bir buzilishning sababini aniqlash va tushuntirishga yordam beradi [1, 12]. O'tgan asrning ko'zga ko'ringan olimlari qiyosiy metodning ushbu jihatiga katta ahamiyat berib, shunday deb hisoblaganlari ajablanarli emas.

-qiyoslash orqali ong kuchayadi;

-ifodaning turli shakllarini solishtirib, shaxs fikrni ifodalovchi belgidan va bu fikrni ajratadi;

-tillar ma'lum bir ijtimoiy guruhning dunyoqarashini, ya'ni uni tavsiflovchi tushunchalar tizimini aks ettiradi [6, 315].

Shu paytgacha amaliy tilshunoslikka eng katta qiziqish asosan salbiy taqqoslashga qaratilgan edi, chunki an'anaga ko'ra, chet tillarini o'rgatish va o'rganishda muammolar tug'diradigan salbiy tillararo farqlardir. Biroq, so'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu yondashuv tubdan noto'g'ri. Tilni o'rgatishda ijobiy o'tkazishga rioya qilish va sun'iy nomuvofiqliklar yaratishdan qochish kerak, chunki bu tilning begonalashishiga va o'quvchilarning tillar mantig'ini tushunishni yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Holbuki, bilim, ko'nikma va malakalarning o'rganilayotgan va ona tillari sohasiga ijobiy o'tkazilishi o'quv jarayonini tezlashtirishga, shuningdek, talaba ongida til hodisasi modelini tez va adekvat shakllantirishga xizmat qiladi. Chet tilini o'qitish metodikasining uzoq muddatli tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, o'rganishning dastlabki bosqichida fonetik tizimni (ayniqsa, unlilar, undoshlar va intonatsiya tuzilmalari tizimini) o'zlashtirishda o'quvchilarning ona tilining yahsi o'zlashtirishganligi ta'siri ko'proq bo'ladi. Fonetika til "madaniyati"ning asosi va asosiy tirgagi ekanligiga bo'lishligiga karamay, afsuski, tilning fonetik tomoni hanuzgacha soyada qolib ketmoqda, shu sababdan ona va o'rganilayotgan tillarda eng katta deformatsiyalarga duchor bo'lishiga uchramoqda. Agar interferentsiya qonuni birinchi (ko'p hollarda ona) tilning ikkinchisiga ta'sirini o'z zimmasiga olgan bo'lsa, bugungi kunda aralash ikki tillilikning

ko'p holatlarida yoki odatda zamonaviy kontseptsiyada deyilganidek, kech ikki tillilik, bu harakatning mutlaqo teskarisi sodir bo'layotganini guvohi bo'lish mumkin. Aralash ikki tillilikning ko'pgina vakillari begona tovushlarning to'g'ri talaffuzini to'liq tushunmay, ularga taqlid qiladilar va o'z tilidagi tovushlarni ataylab noto'g'ri talaffuz qiladilar va shu bilan har ikki tilning fonetik tuzilishini buzadilar. Vaqt o'tishi bilan bu odat tusiga kiradi va asta-sekin odamning madaniy nutqini yo'q qila boshlaydi. Ilmiy nuqtai nazardan ikki tilli bo'lishiga qaramasdan, u har qanday til madaniyatiga tegishli bo'lishni to'xtatadi.

Zamonaviy "global" ikki tilli yosh avlodni o'qitishning aynan mana shu muammolari hozirgi tilshunos o'qituvchilardan nafaqat o'z fanidan chuqur bilimga ega bo'lish, balki "globallashtirish" ikki tillilar tilini ham puxta o'rganish talab etiladi. Shubhasiz, o'z madaniyatini tushunmaydigan insonga, boshqa madaniyat tizimini tushuntirish mumkin emas va "faqat xatoning sababini bilish orqali uni "chuqur" va barqaror bo'lib qolmasligi uchun uni malakali ravishda zararsizlantirish mumkin" [4, 60]. Ona va o'rganilayotgan tillarining differentsial xususiyatlarini taqqoslash bizga salbiy ko'chirish parametrlarini aniqlash, ona va ona bo'lmagan tillarga interferensiya ta'sirini amalda cheklash uchun xatolar sabablarini topish imkonini beradi. Transfering bunday ijobiy parametrlarini topish, ya'ni fasilitatsiya - yangi faoliyatni muvaffaqiyatli o'zlashtirishga yordam beradigan ijobiy transfer [3, 20], salbiy global ikki tillilik muammosini hal qilishning optimal usullarini topishga imkon beradi. Ko'chirish hodisasini ikki tillilarning irodasi va xohishinif

bo'g'lanmagan holda, til bilan aloqa qilish jarayonida yuzaga keladigan va mavjud bo'lgan murakkab ob'ektiv psixolingvistik jarayon sifatida tavsiflanishi kerak. Ko'chirish murakkab ruhiy hodisa bo'lib, uning yashirin mexanizmi odamga yangi yoki nisbatan yangi sharoitlarda o'z bilgan narsalarini aqliy va harakat faoliyatida foydalanish imkonini beradi. Ko'chirish hodisasini amalga oshirish natijasida interferensiyaning o'rganilayotgan yoki ona tilining me'yorlaridan salbiy og'ish va fasilitatsiya - lingvistik ongda lingvistik hodisa modelini adekvat, tez, muvaffaqiyatli qurish deb hisoblash mumkin. "Fasilitatsiya" atamasi yetarlicha keng tarqalmagan, u bilan bir qatorda "ijobiy transfer" yoki "transpozitsiya" tushunchasi ham qo'llaniladi [5, 18].

MUHOKAMA

Transpozitsiya ancha murakkab va xilma-xil hodisa bo'lib, uning namoyon bo'lishi ona tilidagi bilim, ko'nikma va malakalar darajasi kabi omillarga bog'liq; ona tillari va o'rganilayotgan tillar o'rtasida bir xil yoki o'xshash elementlarning mavjudligidan; har bir aniq holatda transpozitsiyadan foydalanish texnikasi; o'quvchilar tarbiyaviy harakatlarni amalga oshirishda motivatsiyaning tabiati haqida. Zamonaviy dunyo tilshunosligi va pedagogika fanlarining asosiy mezonini ona tili bo'yicha bilim va ko'nikmalarni oshirgan holda chet tilini o'rgatishning o'quv jarayoniga transpozitsiya usullarini qo'shish, takomillashtirish va joriy etishdir. Bilingvist, yoki tom ma'noda ikki tilli shaxs – hanuzgacha javob talab qiladigan ko'plab savollar mavjud bo'lgan ilm-fanning ko'plab yo'nalishlarining qiziqish ob'ekti hisoblanadi. Bu hodisa qadim zamonlardan beri ma'lum bo'lib kelgan, ammo bu hodisa sohasidagi tadqiqotlarning uzoq davom etishiga qaramay, olimlar va ilmiy

tadqiqotchilar o'zlarining nazariya farazlarini ilgari surgan holda, ikki tillilikning mohiyatini aniq tasvirlay oladigan aniq ta'rifga hali kelmadilar

XULOSA

Shuni ta'kidlashni istardimki, qiyosiy tahlil qilish uchun ma'lum bir til ichidagi tasniflash elementlarini aniqlash, shuningdek, bu munosabatlarning mohiyatini ajratish muhim va hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bunday tarkibiy qismlarni tasniflashda ko'rib chiqilayotgan birliklarning soni va ketma-ketligi, tarkibiy va semantik tarkibiy qismlarning ochilishi, ularning o'ziga xosligi, milliy o'ziga xosligi, o'xshashlik va farqlarni keltirib chiqaradigan sabablarni aniqlash kabi

alohida bo'limlarni diqqat bilan ko'rib chiqish va batafsil o'rganib chiqish kerak.. Bu usul lingvistik va lingvodidaktik masalalarni hal qilishda keng qo'llaniladi. Shu bilan birga, til va uning har bir hodisasi tizimda ko'rib chiqiladi, o'xshashlik va farqlarni taqqoslash ikki tomonlama bo'lishi kerak, tillardagi milliy (o'ziga xos) va umumiy (o'xshash) ni ajratib ko'rsatish o'rganilmoqda [2, 365.] Bundan kelib chiqadiki, taqqoslash nafaqat o'rganilayotgan qismini, balki butun til madaniyatini bir butun sifatida ko'rib chiqadi va bu nafaqat xorijiy madaniyatga, balki o'z madaniyatimizga ham yo'l ochadigan funktsional yondashuvdir.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Анварова Н.Н. Функциональный подход в обучении фонетике русского языка в тюркоязычной аудитории // *Universum: психология и образование*. – 2021. – № 3 (81). – С. 11–13 betlar. URL: <https://7universum.com/ru/psy/archive/item/11369> (Anvarova N.N. Functional approach to teaching phonetics of the Russian language to a Turkic-speaking audience // *Universum: psychology and education*. - 2021. - No. 3 (81). P. 11-13. URL: <https://7universum.com/ru/psy/archive/item/>)
2. Ильясова Р.С. К вопросу о значении сопоставительного метода в лингвистике // *Мир науки, культуры, образования*. ISSN 1991-5497 – 2022. – № 3 (94). – 365 bet. (Ilyasova R.S. On the importance of the comparative method in linguistics // *The world of science, culture, education*. ISSN 1991-5497 - 2022. - No. 3 (94). - P. 365)
3. Карлинский А.Е. Основы теории взаимодействия языков и проблема интерференции/ Автореферат диссертации доктора. филологических наук. – М.,1980. – 20 bet. (Karlinsky A.E. Fundamentals of the theory of interaction of languages and the problem of interference / Abstract of the dissertation of a doctor of philological sciences. - M., 1980. - P. 20)
4. Лебединский С.И. и др. Методика преподавания русского языка как иностранного: учебное пособие / С. И. Лебединский, Л. Ф. Гербик – Минск, 2011. – 60 bet. (Lebedinsky S.I. and others. Methods of Teaching Russian as a Foreign Language: a textbook / S. I. Lebedinsky, L. F. Gerbik - Minsk, 2011. - P. 60)
5. Низомбоева О. Д. Проблемы современной русистики в работе с инофонами в ВУЗах Узбекистана/ магистерская диссертация для получения степени магистра по специальности 5A111301 - Родной язык и литература (русский язык) – Наманган, 2022 – 18 bet. (Nizomboeva O. D. Problems of Modern Russian Studies in Working with Foreign Speakers in Universities of Uzbekistan / Master's thesis for obtaining a Master's degree in specialty 5A111301 - Native Language and Literature (Russian Language) - Namangan, 2022 - P. 18)
6. Щерба Л. В. К вопросу о двуязычии. /Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. — Л., 1974. — 313—318 betlar. (Shcherba L. V. On the Issue of Bilingualism. / Shcherba L. V. Language System and Speech Activity. - L., 1974. - P. 313-318.)
7. <https://ru.wikipedia.org/wiki>